

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

**MODERN METHODS OF DEVELOPING STUDENTS'
COMMUNICATIVE COMPETENCE IN TEACHING THE RUSSIAN
LANGUAGE AT NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES IN UZBEKISTAN**

Jalalova Sayyora Mirkhaydarovna *djalalova.sayyora62@gmail.com*

PhD, Acting Associate Professor, Department of Uzbek and Foreign Languages,
International Islamic Academy of Uzbekistan Tashkent, Uzbekistan

Abstract. This article examines topical issues in the development of communicative competence among students at non-linguistic universities in Uzbekistan during their Russian language studies. It analyzes modern teaching approaches and methods aimed at enhancing students' speech skills within a multilingual educational environment. Particular attention is given to communicative, competency-based, and digital approaches, as well as the use of interactive learning technologies. The article substantiates the need for a comprehensive application of modern pedagogical methods to improve the effectiveness of students' language training.

Keywords: communicative competence, Russian language, non-linguistic university, communicative approach, digital technologies, interactive learning, interlingual interference, professional communication.

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА**

Джалалова Сайёра Мирхайдаровна *djalalova.sayyora62@gmail.com*

д.ф.п.н. (PhD), и.о.доц. кафедры “Узбекский и иностранные языки”,

Международной академии исламоведения Узбекистана. Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов Узбекистана в процессе обучения русскому языку. Анализируются современные подходы и

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

методы преподавания, направленные на развитие речевых навыков обучающихся в условиях многоязычной образовательной среды. Особое внимание уделяется коммуникативному, компетентностному и цифровому подходам, а также использованию интерактивных технологий обучения. Обосновывается необходимость комплексного применения современных педагогических методов для повышения эффективности языковой подготовки студентов.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, русский язык, неязыковой вуз, коммуникативный подход, цифровые технологии, интерактивное обучение, межъязыковая интерференция, профессиональная коммуникация.

В условиях глобализации и расширения международного сотрудничества владение русским языком остается важным фактором профессиональной подготовки специалистов различных направлений. Для Республики Узбекистан русский язык сохраняет статус одного из востребованных языков межнационального общения, науки, образования и деловой коммуникации. В связи с этим особую значимость приобретает совершенствование методики преподавания русского языка в неязыковых высших учебных заведениях.

Современная образовательная парадигма ориентирована не только на передачу знаний о языке, но и на формирование способности эффективно использовать его в различных сферах общения. Поэтому одной из главных задач преподавателя становится развитие коммуникативной компетенции студентов, включающей языковые знания, речевые умения, социокультурную осведомленность и навыки межличностного взаимодействия.

В условиях реформирования системы высшего образования Узбекистана возрастает потребность в разработке и внедрении инновационных методов обучения, способствующих активизации познавательной деятельности студентов и повышению качества языковой подготовки.

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Коммуникативная компетенция представляет собой способность личности осуществлять эффективное общение в различных ситуациях с учетом языковых, социальных и культурных норм. Данное понятие включает несколько взаимосвязанных компонентов:

- лингвистическую компетенцию;
- речевую компетенцию;
- социокультурную компетенцию;
- дискурсивную компетенцию;
- стратегическую компетенцию.

Формирование коммуникативной компетенции предполагает развитие навыков аудирования, говорения, чтения и письма, а также умения использовать языковые средства в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией.

Для студентов неязыковых вузов коммуникативная компетенция имеет особое значение, поскольку позволяет эффективно взаимодействовать в профессиональной среде, участвовать в научной коммуникации, работать с русскоязычными источниками информации и успешно строить межкультурное общение. Одним из наиболее эффективных направлений современной методики преподавания русского языка является коммуникативный подход. Его главная цель заключается в обучении языку через практическое общение.

В отличие от традиционной системы, ориентированной преимущественно на изучение грамматических правил и выполнение тренировочных упражнений, коммуникативный подход предполагает активное использование языка как средства взаимодействия.

Реализация данного подхода осуществляется посредством:

- ролевых игр;
- деловых игр;

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

- дискуссий;
- дебатов;
- интервью;
- проектной деятельности;
- моделирования профессиональных ситуаций.

Например, для студентов направлений «Международные отношения», «Экономика» или «Менеджмент» могут быть организованы переговоры, презентации проектов, пресс-конференции и круглые столы на русском языке. Подобные формы работы создают условия для естественного использования языковых средств и способствуют развитию речевой активности обучающихся.

Практика показывает, что коммуникативно ориентированные занятия повышают мотивацию студентов, помогают преодолеть языковой барьер и формируют устойчивые навыки общения.

Важную роль в развитии коммуникативной компетенции играют интерактивные методы обучения, основанные на активном взаимодействии участников образовательного процесса.

Современный этап развития образования характеризуется активным внедрением цифровых технологий. Использование электронных ресурсов существенно расширяет возможности преподавания русского языка.

Среди наиболее востребованных цифровых инструментов можно выделить:

- образовательные платформы;
- электронные учебники;
- мультимедийные презентации;
- онлайн-тестирование;
- видеоконференции;
- интерактивные тренажеры;

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

- мобильные приложения.

Цифровые технологии позволяют организовать смешанное обучение, сочетая традиционные аудиторные занятия с самостоятельной работой студентов в электронной среде.

Особую ценность представляют аутентичные материалы: видеоролики, подкасты, интервью, новостные тексты и научно-популярные публикации. Работа с такими ресурсами способствует развитию навыков восприятия живой русской речи и расширению словарного запаса.

Кроме того, цифровые технологии обеспечивают индивидуализацию обучения, позволяя учитывать уровень подготовки, интересы и образовательные потребности каждого студента.

Одной из важных проблем преподавания русского языка в узбекоязычной аудитории является межъязыковая интерференция, возникающая вследствие различий между русским и узбекским языками.

Наиболее распространенные ошибки наблюдаются на следующих уровнях:

Для преодоления интерференционных явлений преподавателю необходимо использовать сопоставительный анализ языков, специальные упражнения и коммуникативные задания, направленные на предупреждение типичных ошибок.

Учет родного языка обучающихся позволяет повысить эффективность обучения и ускорить процесс формирования коммуникативной компетенции.

Современные методы формирования коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов Узбекистана основываются на принципах коммуникативности, интерактивности и практической направленности обучения. Эффективное развитие речевых навыков возможно при комплексном использовании коммуникативного подхода, интерактивных технологий, проектной деятельности и цифровых образовательных ресурсов.

**“ZAMONAVIY TA’LIM VA TILSHUNOSLIK RIVOJI”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026**

Особое значение имеет учет особенностей узбекоязычной аудитории и преодоление межъязыковой интерференции. Внедрение современных педагогических технологий способствует повышению качества языковой подготовки студентов, развитию их профессиональной мобильности и готовности к межкультурному взаимодействию.

Таким образом, дальнейшее совершенствование методики преподавания русского языка должно быть направлено на создание образовательной среды, обеспечивающей активное использование языка как средства общения и профессионального взаимодействия.

Список литературы

1. Мирзиёев Ш.М. Стратегия «Узбекистан – 2030». – Ташкент, 2023.
2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Современный словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Русский язык. Курсы, 2019. – 496 с.
3. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: Просвещение, 2021. – 223 с.
4. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Юрайт, 2022. – 449 с.
5. Щукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. – М.: Флинта, 2021. – 508 с.
6. Леонтьев А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2020. – 448 с.
7. Джалалов Дж.Ж. Методика обучения иностранным языкам. – Ташкент: Учитель, 2020. – 432 с.
8. Мусурмонова О., Юлдашева Д. Современные образовательные технологии в высшей школе Узбекистана. – Ташкент: Tafakkur, 2021. – 256 с.